

ECONOMIC SCIENCES

СФЕРА КОНСАЛТИНГА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Уразгалиева Р.

*Финансовый аналитик,
Академия экономики и права,
г. Алматы, Казахстан*

CONSULTING AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

Urazgaliyeva R.

*Financial analyst,
Academy of Economics and Law,
Almaty, Kazakhstan*

Аннотация

Автор раскрывает особенности консалтинга как института хозяйственного механизма и обоснование практических рекомендаций по развитию консалтинга для малого и среднего бизнеса.

Консалтинг предполагает более глубокое сотрудничество, которое не ограничивается только лишь консультациями. Но это уже будет зависеть от того, о каких конкретно консалтинговых услугах идет речь, каков профессиональный уровень консультантов и насколько ответственно они подходят к стоящим перед ними задачам.

Накопленные в консалтинге знания о способах обеспечения конкурентных преимуществ позволяют выработать совместно с клиентом индивидуальную стратегию повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого конкурентного преимущества для конкретной фирмы, что способствует повышению конкурентоспособности бизнеса в целом, и здесь стоит учесть, чем выше скорость перехода на цифровые технологии, тем лучше бизнес может адаптироваться к цифровой эпохе.

Автор обращает внимание, на необходимость включения консалтинговых компаний в структуру системы поддержки предпринимательства, ведь качественная работа специалистов консалтинга может обеспечить бизнесу повышение эффективности деятельности поскольку работа консультанта опирается на научную организацию труда, системный анализ, научно обоснованные методы принятия решений.

Деятельность консультантов в наши дни является одной из структурных составляющих инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность на коммерческих условиях, и работа консультанта может избавить от многих рисков: штрафы, судебные издержки, затраты на реорганизацию бизнеса и т. д.).

Abstract

The author reveals the future of consulting as an institution of an economic mechanism and the rationale for practical recommendations for the development of consulting for small and medium-sized businesses.

Consulting involves a deeper collaboration, which is not limited to just consultations. But this will already depend on what specific consulting services we are talking about, what is the professional level of consultants and how responsibly they approach the tasks they face.

The knowledge accumulated in consulting about ways to ensure competitive advantages allows us to develop, together with the client, and individual strategy for increasing competitiveness and ensuring a sustainable competitive advantage for a particular company, which helps to increase the competitiveness of a business as a whole, the faster the transition to digital technologies, the better the business can adapt to digital epoch.

The author pays attention to the need to include consulting services in the structure of the business support system, because the high-quality work of consulting specialists can provide business with an increase in business efficiency, since the work of a consultant is based on the scientific organization of labor, system analysis, scientifically based decision-making methods.

The activity of consultants today is one of the structural components of the infrastructure for supporting small and medium-sized businesses operating on commercial terms, and the work of a consultant can save you from many risks: fines legal costs, costs of business reorganization, etc).

Ключевые слова: консалтинг, цифровизация, малый и средний бизнес, инфраструктура, информационные технологии, экономика, предпринимательская деятельность.

Keywords: consulting, digitalization, small and medium-sized businesses, infrastructure information technology, economy, entrepreneurship.

Консалтинг как профессиональная деятельность в развитых странах зародился еще в 20-х гг. XX века, в Казахстане он стал развиваться с переходом к рыночной экономике, с развитием новых технологий, ростом конкуренции, потребности клиентов на рынке.

Цель консалтинга состоит в оказании помощи субъектам хозяйствования в решении экономико-управленческих проблем, когда не хватает внутренних ресурсов для своевременного реагирования на происходящие изменения и достижения целей хозяйствующих субъектов. В настоящее время рынок консалтинга активно расширяется, консалтинг оформился как самостоятельный вид экономической деятельности, оказывающие помощь в различных областях.

В условиях глобализации и цифровизации консалтинговые услуги становятся все более значимыми для развития как отдельной организации, так и экономики в целом, поскольку консалтинг сейчас стал цифровым, консалтинговые встречи проходят онлайн, удаленно. Цифровые технологии меняют мир бизнеса: постоянно появляются новые бизнес-модели и инновации, которые переворачивают традиционные взгляды, стирают границы между отраслями промышленности.¹ В современном мире консалтинг играет значительно более масштабную и многогранную роль. Благодаря цифровой трансформации можно работать с лучшими консультантами и консалтинговыми компаниями мира. Подавляющее большинство из ведущих мировых консалтинговых фирм являются американскими, например, McKinsey & Company, Accenture, Bain & Company, Strategy partners, BCG-Boston Consulting Group, Kearney и др.

В современной экономике существуют несколько разновидностей консалтинга, самые распространенные из них: финансовый, бухгалтерский, управленческий, маркетинговый, кадровый, консалтинг в сфере инвестиций, юридический, обучающий, экспертный, интернет-консалтинг и проектный консалтинг.

Финансовый консалтинг является комплексом услуг, которые призваны выстроить надежную и функциональную систему управления и финансами (проведение анализа и аудита деятельности компании, разработка бюджета, разработка бизнес-планов, внедрение методик, позволяющие укрепить финансовую систему компании).

Бухгалтерский консалтинг не только помогает повысить эффективность ведения бухгалтерского учета, но и правильно контролировать его (консультации по построению бухгалтерского учета, помощь по составлению бухгалтерских отчетов).

Управленческий консалтинг помогает установить какие места в компании наиболее уязвимы, т. е. корректирует деятельность компании в целом (анализ рынка, просчитывание возможных рисков).

Маркетинговый консалтинг помогает разработать стратегию компании, проводить диагностику целевой аудитории (увеличение продаж, уменьшение издержек на рекламу).

Кадровый – консультации по подбору и обучению работников созданию и развитию корпоративной культуры (разработка системы для мотивации сотрудников, оптимизация бизнес-процессов).

Консалтинг в сфере инвестиций, когда необходимо помочь компании выбрать схемы вложения капитала или привлечения такового со стороны.

Юридический – консалтинг, в случае если в штате нет юриста, то без привлечения юриста из консалтинговой компании не обойтись.

Обучающий консалтинг позволяет развить и закрепить навыки обучения внутреннего персонала компаний, решая те или иные конкретные задачи (проводит семинары, организует лекции и тренинги, разрабатывает методические пособия).

К экспертному консультированию обычно относят вид консалтинга, представляющий собой единовременное или систематическое предоставление услуг консультанта по анализу ситуации, где консультант выдает готовые решения опираясь на свои собственные знания и опыт, эксперт также может диагностировать проблему.

Интернет-консалтинг – разработка информационных технологий с учетом потребностей компании, выявление существующих проблем.

Проектный консалтинг связан с разработкой рекомендаций в рамках отдельных проектов для обеспечения наиболее эффективного функционирования компании (совместная работа консультанта и сотрудников компании в процессе которого вырабатываются решения по оптимизации деятельности компании). В основном это долгосрочные проекты.

По итогам 2021 года самый востребованный вид консалтинга – это стратегия для цифровой трансформации и финансовый консалтинг: отголоски пандемии и новая волна кризиса вынудили бизнес искать новые способы оптимизации затрат и финансово-хозяйственной деятельности.

Консалтинг выступает носителем информации, знаний и компетенций как о сфере профессиональных знаний по вопросам экономики, менеджмента, управления персоналом, маркетинга, финансов, ведения переговоров и др. Более того, консалтинг помогает бизнесу снижать транзакционные издержки, наиболее часто-встречаемые, такие как:

а) затраты на поиск важной рыночной информации по вопросам повышения объема продаж, прибыли, по правовым и экономическим вопросам сделок, разработки бизнес-моделей, улучшения маркетинга и других сторон предпринимательской деятельности. Чем больше развита консалтинговая деятельность, тем более дифференцированными и

1. ¹ Ма Хуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуалей; Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры национальной экономики; Пер. с кит. – М.: Интеллектуальная литература, 2019. - с. 217

индивидуальным становятся консалтинговые услуги.

б) Затраты на создание франчайзингового бизнеса.

с) затраты на реорганизацию бизнеса (консалтинг по вопросам слияния, миграции, поглощения, разделения).

д) другие издержки, такие как неисполнения обязательств и вымогательство персонала и контрагентов организаций.

Таким образом, консалтинговые услуги сфокусированы на проблемах и возможностях бизнеса, которые позволят развить предпринимательство сделав его опорой экономики страны. На появление такой коммерческой услуги, как консалтинг, повлиял спрос на специалистов по различным отраслям деятельности, которых в штате организации просто нет или держать их у себя невыгодно в связи с различием периодичности оказания таких услуг.

Как было описано выше роли, выполняемые консультантами, разнообразны, они выполняют: роль эксперта, помощника в решении проблем, роль исследователя, роль – консультанта, опытного профессионала и наставника.

И для того, чтобы заниматься консалтинговыми услугами не обязательно сейчас иметь огромный офис, достаточно иметь тихий уголок с доступом к Wi-Fi.

Каждая консалтинговая компания не важно в какой сфере он проводит консалтинговые услуги, должна иметь своего бухгалтера, многие предпочитают иметь на аутсорсе, налогового консультанта, юриста и для дальнейшего развития компании необходимо иметь аналитика.

Консалтинг тесно связан с маркетингом, рекламой, обычно находят через рекомендации, веб-страницы, также необходимо быть активным в социальных сетях и в дальнейшем построить свой узнаваемый бренд.

В наши дни растет объем консалтинга для малого и среднего бизнеса и деятельность консультантов является одной из структурных составляющих инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на коммерческих условиях.

В развитых странах число малых и средних предприятий достигает 80-99 % от общего числа предприятий, в этом секторе сосредоточены две трети экономически активного населения, производится более половины внутреннего валового продукта. Именно в сфере малого производства происходит большая часть всех инноваций, которые создают дополнительные рабочие места.

Малый и средний бизнес обеспечивают 70% всех рабочих мест в мире, а доля МСБ в мировом ВВП составляет 50%. В Казахстане к 1 марта 2022 насчитывается 348 тыс. действующих малых предприятий², тогда как в Америке насчитывается более

32 миллиона малых предприятий, которые обеспечивают более 61 миллионов рабочих мест.

Ни для кого не секрет, что малое предпринимательство во всем мире особенно после пандемии COVID-19 испытывает серьезные трудности, для преодоления которых необходима последовательная работа, прежде всего, по дальнейшему совершенствованию законодательства, финансовой поддержки малого бизнеса, повышению эффективности региональных программ развития малого и среднего предпринимательства, по регулированию экономики и устранению административных барьеров.

Предприниматели называют в числе основных препятствующих факторов развития малого и среднего бизнеса, это высокая административная нагрузка, недостаток компетенций предпринимателей в области стратегического планирования и принятия решений в кризисных ситуациях, несбалансированная налоговая система. В быстро меняющемся мире, для предпринимателей необходима подготовка предпринимателей к работе в цифровой среде с использованием инструментов эффективных для бизнеса.

Для развития предпринимательства в стране необходимы системные меры, которые позволят развиваться бизнесу в долгосрочной перспективе. Одной из таких мер могут стать консалтинговые компании в систему поддержки предпринимательства.

Консалтинг для малого и среднего бизнеса имеет не меньшее, а даже большее значение, поскольку он завоевал свою позицию на рынке как «доктор в мире бизнеса»: помогает предприятиям данной сферы сформировать конкурентные преимущества, основанные, прежде всего на использовании нематериального капитала фирмы и консультанта, и рассмотрение консалтинговых компаний как ресурс поддержки для предпринимательства является актуальной задачей.

Для успешного развития малого бизнеса кроме помощи консалтинговых услуг, также необходимо чтобы малое предпринимательство стало одним из приоритетных направлений государственной политики, нужен государственный подход, чтобы малый бизнес был обозначен как объект, стратегической политики развития конкурентоспособного государства. Содействие со стороны региональных органов власти, а также помощь со стороны государства могут оказать существенное влияние на прогресс малого бизнеса, формированию среднего класса, снятию социально-экономической напряженности, способствовать насыщению рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, развитию конкуренции и стабилизации цен. Ведь малый бизнес является источником жизненной силы национальной экономики не только в Америке, но и во всем мире.

² <http://ranking.kz/ru/a/infopovody/malyj-biznes-nuzhdaetsya-v-dostupnom-finansirovanii-spros-na-kreditovanie-uvlechilsya-bolee-chem-v-6-raz-pri-etom-uroven-odobreniya-zajmov-rezko-uhudshaetsya>

Формирование правовой среды решает многие проблемы, которые возникают на пути развития малого предпринимательства, начиная с момента регистрации, лицензирования и заканчивая процедурами банкротства и прекращения их существования. Другими направлениями развития консалтинга малого и среднего бизнеса является создание системы профессиональной подготовки кадров; совершенствование нормативной базы консалтинга; совершенствование стандартов и алгоритмов консалтинга; совершенствование организации консалтингового бизнеса, позволяющее повысить доступность консалтинга для малого и среднего бизнеса, а также социальный маркетинг, маркетинг в интернете может сформировать репутацию и бренд бизнеса.

Поскольку мир не стоит на одном месте, и ввиду продолжительного карантина, требуется не только финансирование и материальная помощь для малого и среднего бизнеса со стороны государства, но и профессиональные кадры готовы сформировать альтернативные пути развития бизнеса для достижения стратегических целей, необходимость подготовки предпринимателей к работе в цифровой среде, где этот ресурс можно получить в консалтинговых компаниях. И консалтинговая сфера остается очень популярной, потому что большие организации продолжают сокращать, оставляя

только критически важных специалистов, а малый бизнес нуждается в большей помощи чем когда-либо. Я считаю, что профессия консультанта подходит для всех типов людей, кто силен в своей области, и самое главное, чтобы у него были методики для развития бизнеса.

Список литературы

1. Ма Хуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуалей; Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры национальной экономики; Пер. с кит. – М.: Интеллектуальная литература, 2019. С. 217-242.
2. Калюжнова Н. Я., Мрочковский Н. С. Роль консалтинга в развитии малого и среднего предпринимательства // *Фундам. исслед.* 2013. № 6 (ч. 5). С. 1204-1209.
3. Кантровиц А. Сохраняя энергию стартапа: Как техногиганты ежельневно изобретают будущее и остаются на вершине/ Алекс Кантровиц; Пер. с вгл. – М.: Альпина ПРО, 2022. С. 222-239
4. Alan Weiss, PhD, *Getting Started in Consulting*. Wiley; 4th edition (April 2, 2019). С.9-32.
5. <http://ranking.kz/ru/a/infopovody/malyj-biznes-nuzhdaetsya-v-dostupnom-finansirovanii-spros-na-kreditovanie-uvlichilsya-bolee-chem-v-6-raz-pri-etom-uroven-odobreniya-zajmov-rezko-uhudshaetsya>